

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Факрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Исломов Ўткир, Насриддинов Салоҳиддин КАРТАГРОФИЯ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ДАСТУРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	5
2. Mardiev Shakhbozjon PROVISION OF REMOTE SENSING METHODS FOR SOIL SALINITY ASSESSMENT ON RECLAIMED LAND.....	9
3. А.Р. Муратов, Оқилбек Муратов СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.....	15
4. Малика Алибоева, Заффаржон Жаббаров, Машкура Фахрутдинова, Гулхаё Атоева ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ.....	27
5. Аллаярова Латофат ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SCORWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	32
6. Абдуллаева Хилола ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	36
7. Алтмишев Адил ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР.....	41

УДК: 631.3:627.747(575.1)

А.Р. Муратов

т.ф.н. доцент,

Оқилбек Муратовт.ф.н, «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти»

Миллий тадқиқот университети

E-mail: ashirbek55@mail.ru; oqil.uz@rambler.ru

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10034449>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон вилоятлари ва туманларида суғориладиган ва лалми ерларни тош босишидан дегредацияга учраш кўламлари, юзага келган салбий ҳолатнинг келажакда озиқ-овқат мустақиллигига, деҳқончилик самарадорлигига, кластерлар ва фермерлар томонидан ерларга механизациялашган усулда ишлов беришдаги қийинчиликлари қиёсий тахлили келтирилган. Мақолада кўпгина Европа ва Америка қитъалари давлатларида қўлланиладиган технологиялар ва техник воситалар ютуқ ва камчиликлари солиштирилиб, Ўзбекистонда Наманган вилояти Чуст ва Косонсой туманлари суғориладиган ерларидаги тош босишдан дегредацияга учраш ҳолатлари, дала изланишлари ўтказиш орқали ўрганилиб, натижалар келтирилган.

Калит сўзлар: суғориладиган ерлар, ирригация ва шамол эрозияси, ерларни тош босишдан дегредацияланиши, тошлардан тозалаш янги технологияси, ерларни ҳайдаш чуқурлиги, гранулометриқ таркиб, тош ўртача диаметри

A.R.Muratov

PhD, associate professor,

Odilbek Muratov,PhD “Tashkent institute of irrigation and agricultural
mechanization engineers” “TIAME”

National Research University.

A NEW TECHNOLOGY TO COMBAT DEGRADATION OF IRRIGATED LANDS FROM ROCKING

ANNOTATION

The article presents a comparative analysis of the extent of degradation of irrigated and dry lands in the regions and districts of Uzbekistan, the negative situation that has arisen, the future food independence, the efficiency of farming, and the difficulties of mechanized cultivation of land by

clusters and farmers. The article compares the achievements and shortcomings of the technologies and technical tools used in many European and American continents, the cases of stone crushing and degradation in the irrigated lands of Chust and Kosonsoy districts of Namangan region in Uzbekistan, and the results are presented by conducting field research.

Key words: irrigated land, irrigation and wind erosion, degradation of land from stone crushing, new technology of stone removal, plowing depth, granulometric content, stone average diameter

Кириш. Мамлакатда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, худудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмаҳилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантиришга эришиш энг муҳим масалалар сифатида Қишлоқ хўжалик вазирлиги зиммасига юклатилди [1].

Суғориладиган ерлар миқдори Ўзбекистонда чегараланган, уни инсонлар хохишига қараб тезда кўпайтириш имконияти йўқлигидан кейинги йилларда кузатилган сув танқислиги, ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлиги ва бошқа ташкилий чора-тадбирлар ўз вақтида кўрилмаганлиги боис 560 минг гектар суғориладиган ер майдонининг сув таъминоти даражаси пастлигича қолмоқда, жами 298,5 минг гектар суғориладиган ер майдони эса фойдаланишдан чиқиб кетган. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва барқарорлигини таъминлаш, ерларнинг унумдорлигини оширишга кўмаклашиш, тупроқнинг шўрланиш даражасини пасайтириш ва олдини олиш бўйича самарали технологияларни қўллаш Концепциянинг асосий устувор йўналишлар ҳисобланади. [2].

Ер халқ хўжалигининг кўпгина соҳалари учун ишлаб чиқариш воситаси саналади. Ўзбекистонда сув ва ер ресурсларидан самарали ҳамда комплекс фойдаланиш, қишлоқ хўжалигида энергия, меҳнат ва материаллар сарфини камайтиришга йўналтирилган чора-тадбирлар, ислохотлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга хизмат қиладиган ҳамда сув ва ер ресурсларидан самарали фойдаланишда қўл келадиган янги технологиялар, техник воситаларни яратиш долзарб саналади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги, ПФ-6024-сон “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 октябрдаги ПҚ-5853-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги, 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4410-сон «Қишлоқ хўжалиги машинасозлигини жадал ривожлантириш, аграр секторни қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминлашни давлат томонидан қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида» ги, 2021 йил 23 ноябрдаги ПҚ-20 «Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжаликларининг улушини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги, қарорлари бунга мисол бўлади.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистондаги қишлоқ хўжалигига яроқли 15610087 гектар ўрта ва 500226 гектар кучли, 89080 гектар ўта кучли тошлоқ ва суғориладиган 201045 гектар ерларни тошлардан, илдизлардан тозалаш ишларни бажариш технологиясини ҳамда технологияни амалга ошириш техник воситасига техник талаблар ишлаб чиқишдир.

Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигига қарашли Фарғона вилояти (3584 га) Риштон, Сўх, Ўзбекистон, Кува, Фарғона туманлари, Андижон вилояти (4240 га) Булоқбоши, Андижон, Пахтабод туманлари, Бухоро вилояти (312 га) Қоравулбозор, Ғиждувон туманлари, Жиззах вилояти (122906 га) Фориш тумани, Қашқадарё вилояти (73075 га) Муборак, Ғузор, Китоб, Шаҳрисабз, Чироқчи туманлари, Навоий вилояти (450 га) Нурота, Қизилтепа туманлари, Намангон вилояти (69979 га) Янгиқўрғон, Поп, Чуст туманлари,

Самарқанд вилояти (92740 га) Қўшработ, Булунғур, Нарпай, Пахтачи туманлари, Сурхондарё вилояти (124324 га) Бойсун, Сариосиё, Қизирик, Шеробод туманлари, Тошкент вилояти (9066 га) Бўстонлик, Бекобод, Қуйичирчиқ, Тошкент, Юқоричирчиқ, Охангарон ва Зангиота туманлари, Хоразм вилояти Хазорасп ва Тупрокқалъа туманларидаги кластерлар ва фермерлар хўжаликлари қаромоғида, тош босган ва бегона ўтлар, чакалаклар билан ўсган 201045 гектар суғориладиган, қишлоқ хўжалик оборотидан чиқарилган ерлар мавжуд. Ҳамда 5,0 млн.га кўпроқ адирлик, қишлоқ хўжалигига ёроқли лалми (келажакда томчилатиб, ёмғирлатиб суғориш мумкин бўлган) ерлар бор [5].

Тош босишдан дегредацияга учраган майдонларни қисқартирилиш, ўзлаштириш, келажакда тош босган ерлар салмоғини камайтириш вазибаларини бажариш учун Ўзбекистонда камида 2500 донагача тиркама тош териш, лазерли текислагич машиналарига эҳтиёж мавжуд.

Экиладиган ерларни тошлардан тозалаш технологиялари: АҚШ Виндроуэр F-20, Гленмак фирмаси (АҚШ), “Дагелман”, “Рокк-о-матик” “Rite way” (Канада), Кирпи фирмасининг AN-28 (Франция), Schulte фирмасининг Steer-8400 (Канада), Квернеланд (Норвегия) малакатларида кенг қўлланилади. ТИҚХММИ МТУ олимлари томонидан таклиф қилинаётган инновацион тош териш технологияси жорий қилиш МДХ ва Россия давлатларида ишлаб чиқараётган тош териш технологияларидан камида 2 марта арзон ва техник-технологик параметрлари камида 1,5 баробар юқори бўлишига эришилади. Яна юқорида санаб ўтилган чет эл тош териш машиналаридан фарқли.

Дала шароитида синаш ҳамда кейинчалик жорий қилиш мақсадларида Ўзбекистонга Арманистон давлатида ишлаб чиқарилган **КУМ-1,2** маркали, қамраш эни 1,2 метр, тошни қазиб олиш чуқурлиги 15 см гача бўлган 100 тача тош териш машиналарига асосланган технология олиб келинган. Лекин Ўзбекистон шароити учун 35-40 см чуқурликда ҳайдаладиган қатламни тошлардан тозалаш технологик талабларига жавоб бермаганлигидан, ўзини оқламаган. Республикамизда ерларнинг ҳайдаладиган қатлампидан тошлар, кўп йиллик ўтлар томирларини териш оладиган техник воситаси ишлаб чиқарилмайди. Классификация бўйича биз таклиф қилаётган технология ва механизация воситаси Темирлан-1800 машинасига асосланган технологияга мос (масалан: **Темирлан 1800** маркали (Degelman Signature 7200-аналоги) Россияда ишлаб чиқарилган тиркама машина нархи 1800000 рубдан бошланади. Лекин ушбу машиналар суғориладиган ерларда қўллашга мос эмас. Тамерлан-1800 машинасида ҳайдаладиган қатламни экин экишга тайёр қилиш функцияси йўқ ҳисоби, шунинг учун қўлланилганда ерга ишлов бериш харажатларини камида 2,5-3 бароварга ошишига олиб келади. Бу машинани сотиб олиш мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалик ерлари ҳайдаладиган қатламини тошлардан тозалаш мавжуд технологиялари ва техник воситалари тизимини ўрганиш ва таҳлил қилиш шунинг кўрсатдики, техник иқтисодий жиҳатдан асосланган, рақобатбардош технологиялар Ўзбекистонда яратилмас экан ёки чет элдан сотиб олинмаса муаммони ечиш долзарблиги сусаймайди. Шунинг учун кластерлар, фермер хўжалик ерлари ҳайдаладиган қатлампидан тошларни териш олиш янги технологиялари ва техник воситаларини, энергия ва материал талаблик бўйича баҳолаш (солиштириш) методикасини яратиш бўйича, технологик режимлари оптимал кўрсаткичларини таъминлашга хизмат қиладиган, янги технологик схемаларини ва конструктив параметрларини техник-иқтисодий солиштириш ва асослаш бўйича илмий тадқиқотлар ТИҚХММИ МТУ да ва ИСМИТИ да амалга оширилиб келинмоқда.

Қўлланилган материаллар ва тадқиқот усуллари. Тошли ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш технологияси оптимал параметрларини асослаш мисолида комплекс мелиорацияни ($M_{ком}$) амалда бажариш ва шўрланган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш анъанавий агротехник усуллари, ташкилий-техник тадбирлари ва мелиоратив ишларни механизациялаш методлари йиғиндисини ифодаловчи блок модели кўринишида, параметрларнинг якуний натижага таъсири бўйича сараланган мажмуини ҳисобга олиб, қуйидаги функция кўринишида ифодалаш мумкин.

$$M_{\text{ком}} = f(M \cdot I_{\text{дех}} \cdot D_{\text{и}} \cdot T_0 \cdot N_{\text{ер.ост.}} \cdot M_{\text{туз}} \cdot T_{\text{тош}} \cdot \check{Y}_{\text{томир}} \cdot A_{\text{тех}}) \quad (1)$$

Бу ерда, M -махаллий шароитлар- ер майдонининг нишаблиги, тупроқ зичлиги, шўр ювиш, суғориш техникаси тури, тупроқ тури ва ҳ.о; $I_{\text{дех}}$ - деҳқончилик ишлари интенсивлиги; T_0 -ҳаво температураси; $D_{\text{и}}$ -деҳқончилик ишлари давомийлиги-алмашлаб экиш даврийлиги, муддатлари $N_{\text{ер.ост.}}$ - грунт сувлари жойлашган чуқурлик; $M_{\text{туз}}$ -тупроқ шўрланиш даражаси; $T_{\text{тош}}$ -ҳайдаладиган қатламда тошнинг 1 м^2 юзага тўғри келадиган солиштирма ҳажми, фракцион таркиби; $\check{Y}_{\text{томир}}$ - ҳайдаладиган қатлам грунтининг дағал пояли ўсимликлари томирлари билан ифлосланиш солиштирма кўрсаткичи; $A_{\text{тех}}$ -кўлланиладиган агротехник тадбирлар характерли параметрлари- ҳайдаш чуқурлиги, қатор ораларига ишлов бериш сони, кимё, минерал ўғитларни экинга бериш усуллари ва техникаси.

Тупроқ, агротехника ва иқлим шароитлари маълум бўлган далаларни тошлардан тозалаш, аниқ шароитга мослаштирилган (оптималлаштирилган) моделини шакллантириш, реал шароит учун танланган агротехник усуллар, муаян дала учун танланган ташкилий-техник тадбирлардан ташқари бўлганларини, лекин умумий кўринишда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирлари модели (1) таркибига киритилганларини кейинчалик ортикча бўғимлар сифатида чиқариб ташлаш ва белгиланган давомийлик ёки потенциал давомийликкача моделни қисқартириш йўли билан амалга оширилади. Бунда, номалум сабабларга кўра тадбирлари модели (1) таркибига киритилмаганлари аниқланса, моделни такомиллаштириш жараёнида кўшиб қўйилади.

Реал шароитлари параметрлари маълум бўлган суғориладиган майдонларни тошлардан тозалаш сараланган мажмуини ҳосил қилиш учун тадқиқот объекти шароитлари таҳлил қилинади, натижада суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида тошлардан тозалаш технологиясига талаблар тузилмасини аниқловчи омиллар намоён бўлди:

X –худудий табиий омил: кўпгина иқлимий, гидрогеологик ва деҳқончилик ишлаб чиқариш шароитлари;

$$X = f(M \cdot I_{\text{дех}} \cdot D_{\text{и}} \cdot T_0 \cdot N_{\text{ер.ост.}}) \quad (2)$$

Э –атроф муҳит муҳофазаси талабига риоя этиш омили: ишлов берилаётган материаллар ва муҳитнинг, тупроқ – грунт зичлигининг, тошлилиги, тошларнинг фракцион таркиби ва улар жинсларининг кўплиги;

$$\text{Э} = f(M_{\text{туз}} \cdot T_{\text{тош}} \cdot \check{Y}_{\text{томир}}) \quad (3)$$

C – функционал вазифаси: бажариладиган операциялар кўплиги.

$$C = f(A_{\text{тех}})$$

Сараланган мажмуида тадқиқот қилинаётган технологиялар ўрнини (танланган дала учун муҳимлигини) ва унинг алоҳида гуруҳли белгиларини аниқлаш, ишларни ташкил этиш ва илдиз тарқалган қатлам чуқурлигида операцияларни бажариш, тош териш жараёнига қўйилган талаблардан келиб чиқиб бажарилади. Барча турдаги ишларни тўлиқ механизациялашни таъминлаш, тупроқнинг кўтариш қобилятига ишчи жиҳозлар ва машиналар юриш тизимининг солиштирма босимини мос қилиб танлаш йўли билан амалга оширилади.

Яқуний маҳсулот кўрсаткичлари (янги агроландшафт, мелиорацияланган, алмашлаб экиладиган майдонлардаги ҳосилдорлик) механизациялашган усулда ўтказилган барча турдаги мелиоратив тадбирлар ва уларнинг босқичларидаги ишларни бажаришга тизимли ёндошув натижасида эришилиши мумкин бўлади.

Бизнинг ҳолатда тизимли ёндошувга, технологик жараёнлар, техник воситаларга эксплуатация хизматини кўрсатиш бўйича тайёргарлик, асосий мелиоратив ишлар ва ёрдамчи ишларни ташкил этиш усуллари ва схемалари, шунингдек, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ерларни қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш оборотига киритиш бўйича, ҳар

босқичдаги тадбирлари узлуксизлиги шартидан келиб чиқиб, кўзланган натижаларга эришилади.

Амалий илмий изланишларимиз учун тажриба даласи сифатида Наманган вилоятининг Чуст туманидаги 3639 гектар тош босган ва Косонсой туманидаги 1800 гектар тош босган, суғориладиган ерлардан “Қудрат Колонов” фермер хўжалигига тегишли 7 гектарлик ҳамда Косонсой туманидаги “Олимхон Обод чорваси” фермер хўжалигига тегишли 11 гектарлик далалар танлаб олинди. (1 ва 2-расмлар).

Дала изланишларини бажаришда дала майдони диагналли бўйича ўлчамлари 100x100x40 см (эни, узунли ва чуқурлиги) бўлган 4 дона шурфлар қазилди. Қазиб олинган тупроқ аниқлиги ± 10 грам бўлган электрон тарозида тортилди.

Ҳар бир дона шурфлардан қазиб олинган 0,16 м³ ҳажмдаги тупроқ массаси ячейкалари ўлчамлари 3; 5 ва 10 см бўлган элакларда, олдин кичик диаметрдан катта диаметрга қараб эланди ва ҳар бир фракциядаги тупроқ уюми массаси электрон тарозида тортилди. Ўлчамлари 10 см дан катта бўлган ўртача ва йирик тошлар ўлчамлари метал линейкада (штангенциркулда) ўлчаниб, массаси тарозида тортиб, алоҳида ҳисобга олинди.

1-расм. Наманган вилояти Чуст туманидаги “Қудрат Колонов” фермер хўжалигига тегишли 7 гектарлик тош босишдан дегредацияга учрётган дала кўриниши

2-расм. Намангон вилояти Косонсой туманидаги “Олимхон Обод чорваси” фермер хўжалигига тегишли 11 гектарлик тош босишдан дегредацияга учраган дала кўриниши

Тошли ерлар мелиоратив ҳолатини яхшилаш ишларини (жараёнларини) механизациялашнинг номунавий тармоқли (сетевой) модели кейинчалик маҳаллий шароитлар талабларидан келиб чиқиб, ортиқча боғламларни чиқариб ташлаш ва белгиланган давомийлик ёки потенциал давомийликкача моделни қисқартириш йўли билан текширилади.

Таклиф этилаётган тармоқли модель умумий кўринишда 12 та йирик ишлар блокидан (И1...И12) ташкил топиб, уларнинг таркибига ўсимликларни етиштириш бўйича аниқ тадбирларни, зарур инфратузилмани яратган ҳолда тошли ерлар мелиорацияси ва улар ҳолатини яхшилашни тавсифловчи қатор блок ости тадбирлар (ишлар) киради.

Тошли ерларда ишларни механизациялашнинг тармоқли модели куйидагилардан ташкил топади: I_1 – тошга таъсир этган ҳолда (плуглаш, чизеллаш ва ҳ.о.) тупроққа ишлов берувчи қишлоқ хўжалик блоки, I_2 – агромелиоратив жараёнлар блоки, I_3 – гидротехник жараёнлар блоки, I_4 – инженерлик биологик мелиорация блоки, I_5 – инженер-техник жараёнлари блоки, I_6 – ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тайёргарлик-технологик жараёнлари блоки, I_7 – ҳайдаладиган қатламдан тошларни тозалаш блоки, I_8 – териб олинган тошларни дала чегарасидан ташиб кетиш жараёнлари блоки, I_9 – худудни мелиоратив ўзлаштириш (ирригация ва мелиорация тизимларига хизмат кўрсатиш) блоки, I_{10} – экинларни суғориш ва йиғиштириш жараёнлари блоки, I_{11} – омборгача ташиш ва сақлаш жараёнлари блоки, M_{12} – назорат – ташхис жараёнлари блоки.

Ишларнинг тармоқли модели ерларнинг мелиоратив ҳолатини комплекс яхшилаш (тошдан, томирдан тозалаш, ер ости суви сатҳини пасайтириш, тупроқ шўрланганлигини камайтириш ва ҳ.о.) тузилмаларининг мезонлари ва таснифларида қабул қилинган ва (1) ифода орқали келтирилган бош мажмуи, тошли ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича сараланган тадбирлар мажмуи учун асос сифатида қабул қилинади.

Юқоридагилар билан бир қаторда, тадқиқот объектининг блокли модели, умумлаштирилган тармоқ моделини (УТМ ни) яратиш принципида шакллантирилади, бу ўз навбатида, тошли ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш мослаштирилган моделни қуриш ва мавжуд номунавий УТМ ни қўллаш имкониятини яратади ҳамда ҳисоб-китобларни бажариш вақтини қисқартириш имконини беради.

Тармоқли моделни қуришда, моделлаштириш объектлари сифатида, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ишлари комплекси (гидромелиоратив иншоотлар қурилиши бўйича, ерлар мелиорациялаш турларини қўллаш бўйича, дала майдонлари мелиоратив ҳолатини яхшилаш, лазерли текислаш ва керакли инфратузилмани барпо этиш) олинади.

Мелиоратив ҳолати яхшиланадиган ер майдони шароитини тўғри тавсифлаш ва ишларни механизациялаш техник воситалари, операциялари ҳамда технологияларини қўллаш мақбул вариантларини танлашда (машиналар ва технологиялар параметрларини ишларни комплекс механизациялаш мезонлари асосда танлаш) бошланғич маълумотлар базасида, тажриба қийматларида, улар ўртачасидан кескин фарқланадиган қийматлар мавжудлиги ҳисобга олинади ва тасодифий катталиклар экстеримал қийматларининг тақсимланишини кўринишида ифодаланади:

Максимал қийматлар учун

$$f(x) = \delta^{-1} \exp[-(x - \mu)\delta^{-1} - \exp\{-(x - \mu)\delta^{-1}\}] \quad (4)$$

Минимал қийматлар учун

$$f(x) = \delta^{-1} \exp[(x - \mu)\delta^{-1} - \exp\{-(x - \mu)\delta^{-1}\}] \quad (5)$$

бу ерда: $f(x)$ - мос равишда тасодифий катталикнинг математик кутилиши ва ўртача квадратик оғиши.

Тошли ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш технологияси блокли моделида тизимлилик, операциялар кетма-кетлиги иерархик тузилмаси кўринишида ифодаланади.

Ишлаб чиқиладиган янги технологияни жорий этишнинг мақсадга мувофиқлиги унинг иқтисодий самарадорлиги билан белгиланади.

Бу кўрсаткич янги конструкциядаги машиналар ва технологияларни яратишда асосийлардан бири бўлиб ҳисобланади. Янги технологиянинг энг яхши тежамли варианты, бошқа вариантлар билан таққослаганда энг катта иқтисодий самарадорликни таъминлайдигани ҳисобланади.

Суғориладиган ерлар мелиоратив ҳолатини, ундаги тошларни териб яхшилаш, бир нечта технологияларидан мақбул вариантини аниқлаш учун мезон сифатида капитал қўйилмаларнинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичинини – минимум харажатни олиш тавсия этилади (4):

$$C + E \cdot K \leq \text{minimum}; \quad (6)$$

C – муаян база технологик вариантыда ишларни бажариш таннари;

E - капитал қўйилмалар самарадорлигининг норматив коэффициенти;

K - база технологик вариантынинг капитал қўйилмалари.

Технологияларни таққослаш биринчи босқичида минимум бўйича келтирилган харажатлар орқали мақбул технологик вариант аниқлангандан кейин, база (асос) сифатида кобул қилинади ва янги технологик вариант билан таққосланади. Агарда янги технологик вараиантнинг келтирилган харажатлари олдинги яхши маълум вариантдан кам бўлса, у ҳолда пул маблағлари тежалган бўлади. Янги вариантни ишлатишдаги чекка қийматлар ушбу харажатлар ўртасидаги қийматни ташкил этади.

$$\Delta = (C_1 + EK_1) - (C_2 + EK_2) \quad (7)$$

бу ерда: $(C_1 + EK_1)$ - мақбул база технологик вариантынинг келтирилган харажатлари;

$(C_2 + EK_2)$ - тавсия этилаётган технологиянинг келтирилган харажатлари.

Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида тошлардан тозалаш янги технологиясини қўллаб йиғиб олинган тошларни олдин дала бошида ташкил қилинадиган вақтинчалиқ жойлаштириш майдончаларига йиғилади, кейинчалик ишларни бажариш лойиҳасида келтирилган масофага сув хўжалиги ташкилотлари қаромоғидаги йўлларни таъмирлаш учун, чақиқтош кўринишида қайта ишлаш кархоналарига етказиб бериш учун ёки фермер хўжалик ишлаб чиқариш мақсадлари учун ташиб кетилади.

Бунда тошлар ҳажмлари назарий йўл билан қуйидаги ифодадан фойдаланиб ҳисобланди:

$$V_{\text{тош}} = 0,52 \cdot D_{\text{ўр}}^3 \quad (8)$$

Бу ерда, $D_{\text{ўр}} = \frac{A+B+C}{3}$ учта бир-бирларига перпендикуляр бўлган диаметрлар йиғиндисининг учдан бир қисми, м;

Тошлар массасини ҳисоблашда тошларнинг ўртача зичлиги $\gamma_{\text{ўрт}} = 2,55 \text{ т/м}^3$, ҳақиқий зичлиги эса $2,70 \text{ т/м}^3$ қилиб олинди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлиллари. Дала датқиқотларини ўтказишдан бир нечта мақсадлар кўзланган эди.

1. Тошлар ўртача диаметрига қараб, [7] норматив ҳужжат меъёрлари асосида тошлар ҳажмларини аниқлаш;
2. Фермер хўжалиги контурлари бўйича тошланиб деградациялашганлик даражасини белгилаш;
3. Контурлар тошланиб деградацияланишининг ҳайдаш қатлами чуқурлиги бўйича гранулометриқ таркибини ўрганиш;
4. Дала ишланишлардан олинган натижалар асосида ерларни тошлардан тозалаш янги технология оптимал параметрларига техник талабларни белгилаш;
5. Ерларни тошлардан тозалаш янги технологиясини амалга ошириш техник воситаси конструкциясига техник талаблар ишлаб чиқиш.

1-жадвал

Ўртача диаметрига (0,3-2,01м) боғлиқ равишда тошлар ҳажмларини аниқлаш. [7]

Тошлар ўртача диаметри, м	Ҳажми, м ³	Тошлар ўртача диаметри, м	Ҳажми, м ³	Тошлар ўртача диаметри, м	Ҳажми, м ³	Тошлар ўртача диаметри, м	Ҳажми, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8
0,30	0,014	1,15	0,791	1,44	1,553	1,73	2,692
0,35	0,022	1,16	0,812	1,45	1,585	1,74	2,739

0,40	0,034	1,17	0,840	1,46	1,618	1,75	1,787
0,45	0,047	1,18	0,854	1,47	1,652	1,76	2,850
0,50	0,065	1,19	0,876	1,48	1,686	1,77	2,880
0,55	0,888	1,20	0,889	1,49	1,720	1,78	2,920
0,60	0,112	1,21	0,921	1,50	1,755	1,79	2,97
0,65	0,143	1,22	0,944	1,51	1,790	1,80	3,02
0,70	0,178	1,23	0,968	1,52	1,826	1,81	3,08
0,75	0,219	1,24	0,991	1,53	1,862	1,82	3,13
0,80	0,270	1,25	1,016	1,54	1,899	1,83	3,18
0,85	0,319	1,26	1,040	1,55	1,936	1,84	3,22
0,90	0,379	1,27	1,065	1,56	1,974	1,85	3,27
0,95	0,446	1,28	1,090	1,57	2,012	1,86	3,33
1,0	0,520	1,29	1,116	1,58	2,051	1,87	3,38
1,01	0,436	1,30	1,142	1,59	2,090	1,88	3,44
1,02	0,552	1,31	1,169	1,60	2,130	1,89	3,50
1,03	0,568	1,32	1,196	1,61	2,170	1,90	3,56
1,04	0,585	1,33	1,223	1,62	2,211	1,91	3,61
1,05	0,602	1,34	1,251	1,63	2,252	1,92	3,67
1,06	0,619	1,35	1,279	1,64	2,294	1,93	3,72
1,07	0,637	1,36	1,308	1,65	2,336	1,94	3,78
1,08	0,655	1,37	1,337	1,66	2,379	1,95	3,84
1,09	0,673	1,38	1,367	1,67	2,422	1,96	3,94
1,10	0,697	1,39	1,406	1,68	2,483	1,97	4,003
1,11	0,716	1,40	1,437	1,69	2,527	1,98	4,064
1,12	0,736	1,41	1,468	1,70	2,573	1,99	4,126
1,13	0,756	1,42	1,499	1,71	2,618	2,00	4,189
1,14	0,776	1,43	1,531	1,72	2,664	2,01	4,252

Суғориладиган ерларнинг тошланганликдан дегредацияга учраши тошларнинг бир гектар майдондаги солиштира ва умумий ҳажми билангина эмас, балки уларнинг гранулометрик ўлчамларига қараб тўрт хил фракциялар гуруҳига мансублиги билан ҳам фарқланади: майда тошли (ўртача диаметри 0,03-0,3 м), ўртача тошли (ўртача диаметри 0,3-0,6 м), йирик тошли (ўртача диаметри 0,6- 1,0 м), ўта йирик тошли (ўртача диаметри 1,0 м дан катта).

3-расм. Тош босишдан дегредацияга учраган майдонда дала изланишларини олиб боришда тошланганлик кўрсаткичларини аниқлаш учун дала диогнали бўйича 4 дона, бир гектари учун эса 8 дона шурфлар қазилди.

4-расм. Тош босишидан дегредацияга учраган ерда дала изланишлари учун қазилган шурф ўлчамларини назорат ўлчаш жараёни. Бунда шурф чуқурлиги (хайдай қатлами) 40 см, узунлиги 100 см, эни 100 см қилиб олинган.

Бевосита дала изланишлари даврида ҳар бир дона шурфлардан қазиб олинган тупроқ [7] меъёрий ҳужжатда белгиланган фракцияларга махсус ясалган 50 кг гача тупроқни бирданига элаш имкониятини берувчи элакларда қуйидаги кетма-кетликда бажарилди. Биринчи навбатда ўртача диаметри 0,6-1,0 метргача бўлган (ундан катта тошлар кузатилмади) йирик тошлар қўлда териб олинди ва ўртача диаметрлари ($D_{\text{ўр}}$) илмий изланишлар учун танланган метал линейкалар (рулетка) ёрдамида, (8) ифодадан фойдаланиб аниқланди.

Кейинчалик иккинчи фракция (0,03-0,3 м) учун танланган элакда қазиб олинган грунт массаси эланиб чиқилди. Элак устида қолган ўрта ўлчамли тошлар массаси электрон тарозида тортиш йўли билан аниқланиб борилди. Олинган натижалар эса 7-жадвалда келтирилган.

Ўлчашлар давомида энг катта ҳажмга эга бўлган тошли (0,05 м гача) фракцияга мансуб тупроқлар ҳажмлари якуний ўлчашлар давомида алоҳида гиламча устида йиғилиб, қошларга солиб (50 кг гача) тарозида тортилди. Охирида тешиклари диаметри 10 см лик элакда элаш ишлари якунланди. Бунда тупроқни элаш ишлари барча шурфларда элакнинг тирқишлари диаметри кичигидан каттасига қараб олиб борилди.

Илмий изланишларимиз техник талабларида ўртача диаметри 3,0 см гача бўлган тошлар энг майда тошлар деб қаралиб, деҳқончилик қилишда “зарарсиз” деб қабул қилинган ва алоҳида элакларда эланиб, бошқа фракцияларга ажратилмади. Яъни элак устида қолган тошлар ўртача диаметрлари 3,0 см дан катта бўлди ва кейинги навбатдаги элашлар учун йиғиб борилди.

5-расм. Тўрт хил фракцияларга (ўртача диаметри 0,03-0,3 м), ўртача тошли (ўртача диаметри 0,3-0,6 м), йирик тошли (ўртача диаметри 0,6- 1,0 м), ўта йирик тошли (ўртача диаметри 1,0 м дан катта) ажратиш жараёни.

6-расм. Ҳажми бўйича энг кўп (ўртача диаметри 0,03 м гача) биринчи фракция тупроғи уюми.

2-жадвал

“Олимхон Обод чорваси” ерларида дала изланишларида шурфлардан олинган тупроқлар таркибида тошларнинг гранулометрик, ҳажм ва масса бўйича тақсими кўрсаткичлари

Шурфлар тартиб рақамлари	Ўлчов бирлиги	Тошларнинг ўлчамлари				Жами
		3 см	5 см	10 см	10 см дан катта	
1 шурф	%	42	33	16	9	100
	м ³	0,096	0,075	0,036	0,020	0,23
	кг	240,24	188,7	91,5	51,5	572
2 шурф	%	41	36	17	6	100
	м ³	0,10	0,09	0,042	0,015	0,25
	кг	253,4	222,5	105,1	37	618
3 шурф	%	45	25	19	11	100
	м ³	0,117	0,065	0,049	0,028	0,26
	кг	318,4	176,9	134,4	77,9	707,5
4 шурф	%	40	31	24	5	100
	м ³	0,096	0,074	0,057	0,012	0,24
	кг	258,8	200,6	155,3	32,4	647

ГОСТ 20915-2011 га мувофиқ бизга ажратилган майдонни тошлар билан зараланганлик даражаси гуруҳлар орқали 3- жадвалга асосан аниқланди.

3 жадвал

Гуруҳ	Тошлар билан зараланганлик даражаси	Умумий тошларнинг ҳажми, м ³ /га	Умумий тошларнинг оғирлиги, тн/га
1	Кам зараланган	5-70	10-180
2	Ўртача зараланган	70-200	180-540
3	Тошлоқ	200-400	540-1100
4	Кучли зараланган	400 дан юқори	1100 дан юқори

2-жадвал

“Олимхон Обод чорваси” ерларидаги дала изланишларида шурфлардан олинган натижалари тошлар билан зараланганлик даражаси ($V_{\text{тош}}^{\text{д}}$) куйидаги гуруҳига кирар экан:

$$V_{\text{тош}}^{\text{д}} = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4} \cdot 10000 = \frac{0,23 + 0,25 + 0,26 + 0,24}{4} \cdot 10000 = 2450 \text{ м}^3/\text{га}$$

Бир гектар даланинг 40 см гача чуқурлигида жойлашган тошларнинг умумий оғирлиги ($M_{\text{тош}}^{\text{мас}}$) куйидагича ҳисобланади:

$$M_{\text{тош}}^{\text{мас}} = \gamma_{\text{урт}} \cdot V_{\text{тош}}^A = 2,55 \cdot 2450 = 6247,5 \text{ тн/га}$$

Бу ерда, $V_1; V_2; V_3; V_4$ –мос равишда биринчи ва кейинги усти бўйича юзаси 1 м^2 бўлган шурфлардан чиққан тошлар ҳажмлари, м^3 ; 10000- бир гектар майдоннинг квадрат метрдаги юзаси, га; $\gamma_{\text{урт}} = 2,55$ -тошлар ўртача зичлиги, $\text{т}/\text{м}^3$;

Косонсой туманидаги Олимхон Обод чорваси” фермер хўжалиги ва Чуст туманидаги “Қудрат Колонов” фермер хўжалиги ерлари ГОСТ 20915-2011 нинг бир гектар майдондаги тошларнинг ҳажми ва массаси бўйича мезонларига мувофиқ, иккала фермер хўжаликда дала изланишлари учун танлаб олинган далалар кучли зарарланган ва дегредацияга учраган ерлардан саналар экан.

Фойдалан илган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сонли “Ерлар дегредациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.06.2022 й., 07/22/277/0513-сон; 12.06.2023 й., 06/23/90/0352-сон)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли “Ўзбекистон республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони,
4. Муратов А.Р, Муратов О.А.. Анализ существующих способов уборки камней с сельскохозяйственных угодий для мелиоративного улучшения орошаемых земель Республики Узбекистан. Респуб. научно-практ. Конф. НИИИИВП при ТИИМ. – Ташкент, 2012 г.
5. Муратов А.Р, Муратов С.М.Улучшения мелиоративного состояния земель за счет использования механизированных технологий и технических средств уборки камней. III Международная научно-практическая конференция: “Современные материалы, техника и технологии в машиностроении». Сборник научных статей 351-356 стр. 19-21 апреля 2016 г, Андижан.
6. Кузиев Р.К., Гафурова Л.А., Абдрахмонов Т.А., Почвенные ресурсы Узбекистана и вопросы продовольственной безопасности. В сборнике «Земельные ресурсы и продовольственная безопасность Центральной Азии и Закавказья» Том 4, стр.75. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. Рим 2016. ISBN 978-92-5-009329-1. FAO 2016.
7. Кизяев, Б. М. Культуртехнические мелиорации: технологии и машины/ Б. М. Кизяев, З. М. Маммаев.- М: Ассоциация ЭкоСт, 2003.- 399 с. - ISBN 5-900395-49-9.
8. Пунинский, В.С. Исследование процессов извлечения скрытых камней из почвы рабочим оборудованием мелиоративных машин/ В.С. Пунинский; Проблемы устойчивого развития мелиорации и рационального природопользования [Костяковские чтения]: Материалы международной научно-производственной конференции, т. II [ГНУ ВНИИГиМ].- М.: «ВНИИА», 2007.- с. 319...322.- ISBN 978-5-85941-143-6.
9. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 20915-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. М.: Стандартинформ. 2013г.
10. Usmanov, S., Yakubov, M., Mirkhasilova, Z., Irmukhomedova, L., Babakulova, The ways of using collector drainage waters for irrigation//E3S Web of Conferences, 2023, 365, 01018//AIP Conference Proceedings, 2022, 2432, 030097
11. Виноградов.Б.Н. Влияния заполнителей на свойства бетона. Москва. 1979 стр 7-31
12. Muratov, A. Innovative technology of vibration compaction of lightweight concrete mixtures. AIP Conference Proceedings 2612, 040018 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0114324>

13. Muratov, A.R., Yunusova, F., Muslimov, T. Management of initial structuring in connection zones of concrete fillers in hydrotechnical construction
14. Z. Mirkhasilova, M. Yakubov, Irmukhomedova L. Irrigated of the cultivated area with groundwater from vertical drainage wells. CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 01015, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401015>, 2021
15. I.Akhmedov, Z. Mirkhasilova. Construction of vertical drainage wells using corrosion resistant materials. CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 04016, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404016>, 2021/
16. Khamidov, M., Muratov, A. Effectiveness of rainwater irrigation in agricultural crops in the context of water resources. том 1030 , January 2021 IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1030(1):012130. DOI: 10.1088/1757-899X/1030/1/012130

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000